

PROTOCOLO - ESTUDO DE CASO

1. Visão geral do estudo de caso

1.1. Objetivo

De acordo com Yin (2015) a pesquisa de estudo de caso pode ser utilizada em um contexto de avaliação descrevendo uma intervenção e o contexto da vida real no qual ela ocorreu, além de ilustrar determinados tópicos em uma avaliação, novamente em um modo descritivo. Neste sentido, o seguinte objetivo foi desenhado para este estudo de caso:

- Avaliar a terceira versão do *Model for Projects Observatories (MPO)*, a partir da descrição, em um contexto real, de como um observatório de projetos pode implementar os conceitos contemplados no modelo.

1.2. Questão de pesquisa

Yin (2015) afirma que estudos de caso costuma responder questões de pesquisa do tipo “como” ou “por quê”. Sendo assim, a seguinte questão de pesquisa principal foi derivada do objetivo deste estudo:

- Como um observatório de projetos pode ser desenvolvido com base nos conceitos contemplados pelo MPO?

1.3. Proposição

De acordo com Yin (2015), para estudos de caso, é altamente desejado o desenvolvimento de uma teoria (ou proposição teórica) como parte da fase de projeto. O autor complementa que, em estudos de caso do tipo descritivo, essa proposição deve concentrar-se em informar a finalidade do trabalho descritivo e a variedade de tópicos que podem ser considerados uma descrição completa do que deve ser estudado. Com base nessa recomendação, a seguinte proposição teórica descritiva foi construída para este estudo:

- O estudo de caso descreverá como um observatório de projetos pode ser desenvolvido baseado nos conceitos contidos no MPO. Uma descrição completa do que deve ser estudado, deverá contemplar os seguintes tópicos: (a) descrição de como o MPO foi utilizado no processo de desenvolvimento do observatório; (b) identificação dos conceitos do MPO implementados pelo observatório; (c) identificação dos conceitos do MPO que não foram implementados pelo observatório; (d) identificação de novos conceitos não contemplados pelo MPO; (e) descrição de como o observatório implementou os conceitos do MPO; (f) identificação de dificuldades no entendimento do MPO; (g) avaliação geral do MPO por parte da equipe que participou do desenvolvimento do observatório, no que diz respeito a sua capacidade (do modelo) de contribuir para a compreensão e o desenvolvimento do observatório de projetos.

1.4. Unidades de análise (casos)

Será executado um estudo de múltiplos casos em projetos de desenvolvimento de observatórios de projetos (a quantidade de casos e a delimitação dos casos ainda

serão definidos). De acordo com Yin (2015), quando você tiver a opção (e os recursos) os projetos de caso múltiplos podem ser preferidos aos projetos de caso único.

Os casos serão selecionados para uma replicação literal, ou seja, para que se possa prever resultados similares. Quando sua proposição teórica for simples e o assunto à mão não demandar um grau excessivo de certeza, é possível estabelecer duas ou três replicações literais (YIN, 2015).

1.5. Etapas do estudo de múltiplos casos

O processo a ser executado neste estudo será baseado no processo em três etapas para execução de estudo de múltiplos casos definido por Yin (2015), como apresentado na Figura 1.

Figura 1. Etapas do estudo de casos múltiplos. Fonte: Adaptado de Yin (2015).

2. Procedimentos para coleta dos dados

2.1. Métodos de coleta de dados e prováveis fontes de dados

Diferentemente de outros métodos, não existe um ponto de término claro para a coleta de dados, no entanto, deve-se coletar dados suficientes para que se tenha evidência confirmatória (evidência de duas ou mais fontes) para a maioria dos tópicos principais (YIN, 2015).

Quatro princípios da coleta de dados: (1) o uso de múltiplas fontes de evidências, não apenas uma; (2) a criação de um baco de dados do estudo de caso; (3) a manutenção de encadeamento de evidências; e (4) o cuidado no uso de dados de fontes eletrônicas de evidência, como comunicações de mídias sociais.

2.1.1. Entrevistas

Uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de caso é a entrevista (YIN, 2015). Neste estudo, serão realizadas entrevistas curtas de estudo de caso com os participantes dos projetos de desenvolvimento de observatórios de projetos. De acordo com Yin (2015) esse tipo de entrevista é mais focada e conseqüentemente com uma menor duração. Essas entrevistas terão como finalidade principal de corroborar determinadas descobertas já consideradas estabelecidas.

2.1.2. Observação Participante

A observação participante é uma modalidade especial de observação na qual você não é simplesmente um observador passivo. Em vez disso, você pode assumir vários papéis na situação do trabalho de campo e participar realmente das ações que estão sendo executadas (YIN, 2015). Neste estudo, os pesquisadores assumirão a postura de observadores participantes durante a execução dos projetos de desenvolvimento de observatórios de projetos.

2.1.3. Documentação

A informação documental é, provavelmente, relevante para todos os tópicos de estudos de caso (YIN, 2015). Neste estudo serão analisados os documentos produzidos pela equipe do projeto durante o processo de desenvolvimento do observatório de projetos.

2.1.4. Artefatos físicos

Artefatos físicos ou culturais – por exemplo, um dispositivo tecnológico, uma ferramenta ou um instrumento, uma obra de arte, ou alguma outra evidência física – também podem ser consideradas como fontes de dados para estudos de caso (YIN, 2015). Neste estudo, os artefatos a serem analisados são os próprios observatórios de projetos desenvolvidos nos casos analisados.

2.2. Procedimentos para proteção dos sujeitos humanos

Como sugerido por Yin (2015) é necessário obter o consentimento informado de todas as pessoas que podem fazer parte de seu estudo de caso. Assim, um termo de consentimento e livre esclarecido foi desenvolvido e deverá ser assinado por todos os envolvidos nos casos estudados.

Termo de Consentimento e Livre Esclarecido

Condições e estipulações:

1. Eu entendo que não serei identificado pessoalmente, no entanto, o nome do observatório de projetos, ao qual participei do processo de desenvolvimento, poderá ser divulgado à critério dos pesquisadores responsáveis pelo estudo. Concordo em participar de entrevistas e compartilhar documentos produzidos no desenvolvimento do observatório para fins de pesquisa e que os dados pessoais que forem coletados serão usados de forma anônima e para fins acadêmicos.

2. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e que recusar a participação não envolverá nenhuma penalidade ou perda de benefícios. Se eu quiser, posso cancelar minha participação a qualquer momento. Também entendo que, se decidir participar, posso recusar-me a responder a qualquer pergunta ou divulgar qualquer documento que não me sinta confortável em responder ou compartilhar.

3. Entendo que posso entrar em contato com o pesquisador se tiver alguma dúvida sobre a pesquisa. Estou ciente de que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Também estou ciente de que os pesquisadores manterão os dados coletados perpetuamente e poderão utilizar os dados para trabalhos acadêmicos futuros.

4. Ao assinar este termo, eu livremente dou consentimento e reconheço meus direitos como um participante voluntário da pesquisa, conforme descrito acima, e dou consentimento ao pesquisador para usar minhas informações na condução de pesquisas nas áreas mencionadas acima.

2.3. Questões de coleta de dados

Com base no objetivo, questão de pesquisa principal e proposição teórica definidos para este estudo de caso, foram estruturadas as seguintes questões que contribuirão para o processo de coleta de dados.

- Como o MPO foi utilizado no processo de desenvolvimento do observatório?
- Quais e como os conceitos do MPO foram implementados pelo observatório?
- Quais os conceitos do MPO que não foram implementados pelo observatório?
- Existem novos conceitos no observatório que não foram contemplados pelo MPO? Caso afirmativo, quais?
- Houveram dificuldades no entendimento do MPO? Caso afirmativo, quais?
- Como a equipe que participou do desenvolvimento do observatório avalia o MPO (em relação a sua capacidade de contribuir para a compreensão e o desenvolvimento do observatório de projetos)?

Os seguintes roteiros foram desenvolvidos para apoiar na realização das entrevistas:

ROTEIRO 1: Entrevista com participante da equipe de desenvolvimento

1. Qual foi o seu papel na equipe de desenvolvimento do observatório?
2. Você poderia falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do observatório? Como o MPO foi utilizado nesse processo?
3. Como os conceitos do MPO foram implementados pelo observatório? (Passar por cada conceito e buscar compreender como eles foram implementados).
4. Houveram conceitos do MPO que não foram implementados no observatório? Caso afirmativo, porque eles não foram implementados?
5. A partir da sua experiência nesse projeto, você sentiu falta de algum conceito relacionado aos observatórios de projetos que não está contemplado no MPO?

6. Você teve alguma dificuldade de entendimento com relação ao MPO?
7. Como você avalia o modelo em relação a sua capacidade de auxiliar na compreensão e no desenvolvimento do observatório de projeto ao qual você fez parte da equipe de desenvolvimento?

ROTEIRO 2: Entrevista com cliente/product owner/representante dos usuários

1. Qual a sua relação com o observatório de projetos desenvolvido (cliente, usuário, product owner)?
2. Você participou do processo de desenvolvimento do observatório? Qual foi o seu papel nesse processo?
3. Quais são as partes interessadas nos projetos contemplados no observatório?
4. Você consegue identificar quais os potenciais usuários deste observatório?
5. Quais as motivações que um usuário teria para utilizar este observatório?

3. Procedimentos para análise dos dados

A estratégia geral que guiará a análise dos dados será seguir proposição teórica definida para este estudo de caso, pois, como as proposições dão forma ao plano de coleta de dados, elas também devem guiar a estratégia de análise dos dados (YIN, 2015). Como técnica analítica será utilizada a síntese cruzada de casos, de acordo Yin (2015), nessa técnica inicia-se com a criação de tabelas de palavras que apresentam os dados dos casos individuais de acordo com alguma estrutura uniforme e, a partir de uma análise qualitativa de todas as tabelas de palavras, chegam-se a conclusões cruzadas dos casos.

4. Guia para o relatório do estudo de caso

O relatório final deste estudo de caso será estruturado em quatro seções: planejamento, execução, resultados e discussão. Na seção de planejamento deverão ser apresentadas as informações constantes neste protocolo, tais como: objetivo, questões de pesquisa, proposição teórica, unidades de análise e procedimentos para coleta e análise dos dados. Na seção de execução serão apresentados mais detalhe sobre como os estudos de casos foram executados. Já a seção de resultados contemplará detalhes sobre os casos estudados, buscando apresentar respostas para as questões de pesquisa definidas. Finalmente, a seção de discussão apontará as principais contribuições do estudo de caso para uma possível nova versão do MPO.